

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING UNIVERSAL TA'LIMYI FAOLIYATLARINI SHAKLLANTIRISH NAZARIYASI

Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li,
University of Business and Science Maktabgacha-
Boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya kafedrası
dotsent v.b., pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668537>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarinining faoliyat turlari, shu jumladan universal ta'limiy faoliyatlar tushunchasi, uning universallik xususiyati, universal ta'limiy faoliyatlar borasida ayrim olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari va universal ta'limiy faoliyatlarining turlari to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, an'anaviy ta'lim, universallik, universal ta'lim faoliyatlar, UTF:shaxsiy, kognitiv, regulyativ, kommunikativ.

Аннотация. В статье рассматриваются виды деятельности учащихся начальных классов, в том числе понятие универсальных учебных действий, их универсальность, научно-теоретические взгляды некоторых ученых на универсальные учебные действия, виды универсальных учебных действий.

Ключевые слова: начальное образование, традиционное образование, универсальность, универсальные учебные действия, УУД: личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные.

Annotation. This article describes the types of activities of primary school students, including the concept of universal educational activities, its universality, the scientific and theoretical views of some scientists on universal educational activities, and opinions on the types of universal educational activities.

Key words: primary education, traditional education, universality, universal educational activities, UEA: personal, cognitive, regulatory, communicative.

Dunyoda boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish va matnni tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish, fanlarni o'qitish jarayonida yuzaga keladigan kognitiv qiyinchilarni bartaraf etish texnologiyalarini ishlab chiqish, ona tili va o'qish savodxonligini o'qitishda amaliy yo'naltirilgan didaktik tizimlardan foydalanishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari mas'uliyatli, mustaqil, tashabbuskor shaxsni shakllantirishga qo'yilayotgan talablar bilan kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda mazkur sifatlarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik, tashkiliy-

pedagogik shart-sharoitlarining ishlab chiqilganmaganligi, o'quv dasturlarida universal ko'rinishida rejalashtirilgan natijalarga qo'yiladigan talablar bilan unga erishish vositalarining yetarli emasligi, boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'limiy faoliyatlarni shakllantirish zaruriyati va pedagoglarning mazkur faoliyatga yaxshi tayyorlanmaganligi borasida ayrim qarama-qarshi fikrlar mavjudligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish o'quvchilarga va ta'lim sifatiga qo'yiladigan yuqori talablar bilan tavsiflanadi. "Globallashuv jarayonlari, axborotlashtirish, ilmiy kashfiyotlar olib borishning jadallashishi, bilimlarning tez yangilanishi va yangi kasblarning paydo bo'lishi kasbiy harakatchanlikni oshirishni va yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish uchun o'qitish modellarini yaratish, yangilash orqali o'quv jarayonining maqsad va mazmuni"[1] ni qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Hozirga qadar ta'limni modernizatsiya qilish strategiyasida ta'lim mazmunini yangilashning eng muhim konseptual yo'nalishlaridan biri bo'lgan bo'lajak mutaxassislarning mustaqilligi, raqobatbardoshligi va harakatchanligi hamda ijodiy tashabbuskorligi, o'quvchi-yoshlarning mustaqil rivojlanishiga yo'naltirilgan kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish zarurligi qayd etilgan. "Aynan insonning asosiy kompetensiyalarini shakllantirish fan va ta'lim amaliyotida istiqbolli yo'nalish"[2] hisoblanadi.

Ta'limning me'yoriy va amaliy tarkibiy qismiga muayyan hayotiy vazifalarni yoki muammoli vaziyatlarni hal qilish uchun kompetensiyalarni kiritish barcha maktablar uchun xos bo'lgan muammoni hal qilish imkonini beradi, bunda o'quvchilar nazariy bilimlar to'plamini yaxshi o'zlashtira oladilar, bu bilimlardan foydalanishni talab qiladigan faoliyatda qiyinchiliklarga duch kelishmaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatiga to'xtalar ekanmiz, ular 3 tur: o'yin, ta'lim va mehnat faoliyatlari ekanligini ko'rishimiz mumkin. O'quvchilarning ta'limiy faoliyatlarini taxlil qilar ekanmiz, ushbu faoliyatlar orasida universal ta'limiy faoliyatlar tushunchasi mavjud ekanligini ko'ramiz. Quyida ushbu tushunchaga ilmiy va nazariy holda to'xtalib o'tamiz.

An'anaviy ta'limda o'quv jarayoni aksariyat hollarda aqliy faoliyatni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tinglash, eslab qolish, yoddan aytib berishga asoslanadi. Bu ta'lim jarayonining umumiy samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi, o'quvchining mustaqil fikrlashi uchun sharoit yaratilmaganligi esa ularning o'zini o'zi rivojlantirishni rag'batlantirmasdan, mas'uliyat va mustaqillik darajasini pasaytiradi.

“Universal ta'limiy faoliyatlar” tushunchasining paydo bo'lishi ta'lim paradigmasining o'zgarishi bilan bog'liq. Bilim, ko'nikma va malakalarning o'zini o'zlashtirish maqsadidan o'quvchi shaxsini rivojlantirish maqsadiga o'tishi bilan bog'liq. Bunda o'quv jarayonini tashkil etishda o'quvchining individual o'ziga xosligini, ijtimoiy kompetensiyasini, bag'rikengligini, mustaqil ravishda yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish qobiliyatini ta'minlaydigan faoliyatlar usullari to'plami tushuniladi. O'rganish qobiliyati, ya'ni subyektning yangi ijtimoiy tajribani ongli va faol o'zlashtirishi orqali o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi baholash qobiliyati deb tushunish lozim.

“Universallik” (lotincha “unus” va “vetro” ildizlaridan “universalnost”, inglizcha “universality” – universallik) tushunchasi R.Dekart va B.Spinoza tadqiqotlarida psixologik kontekstni kasb etdi. Universallik ta'lim faoliyatlar bilan bog'liq holda, idrok qilinadigan obyektning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga imkon beradigan faoliyatning o'ziga xos xususiyati sifatida tushunilgan. Tadqiqotchilar ushbu universal faoliyatlarni uchburchak misolidan foydalanib ko'rib chiqishni taklif qiladi. Tasavvur qilish mumkinki, “uchburchaklar bilan bog'liq turli xil geometrik figuralar orasida to'g'ri burchakli va ixtiyoriy burchakli shakllar mavjud. Xususiyatlarni umumlashtirganda, burchakning mavjudligi universal xususiyat” bo'lishini aniqlash mumkin. B.Spinoza yozish misolida, yozishda faoliyatni tartibga solishda jismoniy mehnat shaklida bajariladigan faoliyatlarni ko'rib chiqadi. “Har qanday nuqtai nazardan, yozishni faoliyat (jismoniy xususiyatlar, motivatsion) deb hisoblasak, uni universal faoliyat sifatida tan olish mumkin”[7].

Universallik pedagogik konsepsiya sifatida klassik tushuncha bo‘lib, ta’lim jarayonining xususiyatlaridan birini tavsiflash uchun umumiy qabul qilingan. Ya.A.Komenskiy universallikni “maxsus usullar yordamida o‘rganish qobiliyati”[4] deb hisoblagan. Psixologik xususiyatlar nuqtai nazaridan ta’lim faoliyatlarining universalligi P.F.Kapterev tomonidan tavsiflangan. Muallifning fikriga ko‘ra, “o‘quvchining universal faoliyatlarining universalligi motivatsion komponentning ma’lum darajada namoyon bo‘lishida uning fikrlash jarayonlari orqali ta’lim faoliyatini tushunish”[5] dadir. Muallif o‘zini o‘zi rivojlantirish nuqtai nazaridan ta’lim faoliyatlarining universalligi muhimligini tushunishga ham katta e’tibor qaratadi.

Universal faoliyatlarni ishlab chiqishda o‘zini o‘zi rivojlantirish uchun asosiy turtki - bu “o‘quvchining amaliy ehtiyojlar orqali o‘rganishning ma’nosi va ahamiyatini tushunish va kelajakda kasbiy faoliyatni o‘zlashtirish uchun zarur asos sifatida, ushbu faoliyatlarning dolzarbligini tushunish”[6] zarurati hisoblanadi.

Boshlang‘ich ta’lim – o‘qitish tizimining asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, ta’limning keyingi bosqichlaridagi o‘qitish va tarbiyalash samaradorligi bu davrning muvaffaqiyatiga bog‘liq, shuning uchun boshlang‘ich ta’limni modernizatsiya qilish alohida ahamiyat kasb etadi, shu jihatdan barcha o‘quvchilarga bepul ta’lim olish xuquqi berilgan.

Boshlang‘ich ta’limda faoliyat jarayoni samaradorligini oshirish uchun bir qator dolzarb masalalarga innovatsion yechimlar kerak. Shunday yechimlardan biri o‘quvchilarda UTFni shakllantirish samaradorligini oshirish, ularga mustaqil ta’lim olish, o‘quv maqsadlarini belgilash, ularni amalga oshirish yo‘nalishlarini ishlab chiqish, o‘z yutuqlarini baholash va nazorat qilish, o‘zini o‘zi rivojlantirish qobiliyatlarini ta’minlashdir.

UTF universallik tabiatiga ega va ularning haddan tashqari subyektiv, meta-subyekt xarakteriga ega ekanligida namoyon bo‘lishi bilan farqlanadi, ular ta’lim subyektining shaxsiy, regulyativ, kognitiv, kommunikativ rivojlanishining yaxlitligini amalga oshiradi; har qanday fan bo‘yicha bilim, ko‘nikma va

malakalarning muvaffaqiyatli o'zlashtirilishini ta'minlash, o'quvchilarga hayotiy muammolarni hal qilish uchun imkon yaratadi.

XXI asr globallashtirish, axborotlashtirish, yuqori texnologiyalar va ochiq jamiyat asridir. Bugungi kunda bolalar gadjetlar, mobil telefonlar, planshetlar va kompyuterlarni yaxshi bilishadi. "Katta ma'lumotlar oqimi hali shakllanmagan bolaning ruhiyatiga bosim o'tkazadi. Natijada, ular olingan barcha ma'lumotlarni qayta ishlay olmaydilar. Natijada, bolalar o'qishga, mustaqil ravishda tadqiqot olib borishda va muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar"[3]. Shuning uchun XXI asr ta'limining maqsadi ilmiy bilimlar to'plamini berish emas, balki haqiqatga erishish metodologiyasini, inson faoliyatining maqsadini aniqlashdir. Bu yerda biz tayyor usulni berish haqida emas, balki o'quvchilarga ma'naviy va amaliy faoliyatning yangi uslub va usullarini yaratish, kashf qilish qobiliyatini rivojlantirish haqida gapiramiz.

Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy modernizatsiya jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan ta'limni rivojlantirishni o'z ichiga oladi, bunda "asosiy e'tibor shaxs, uning tafakkuri (tanqidiy va ijodiy fikrlash; tushunish va izohlash; tahlil qilish va asoslantirish); boshqalar bilan o'zaro munosabat (hamkorlik qilish qobiliyati, muzokaralar olib borish qobiliyati); o'zi bilan o'zaro munosabatlar (o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi nazorat qilish, o'zini o'zi tahlil qilish); siyosiy ijtimoiylashuv, ya'ni uning faoliyatining istalgan sohasida namoyon bo'lishi kerak bo'lgan barcha fazilatlar"[8] ni rivojlanishiga qaratilgan.

UTF – o'rganish qobiliyatining asosiy elementi; o'quvchilarning hayoti davomida kerakli ijtimoiy tajriba yo'nalishi bo'yicha mustaqil ravishda rivojlanish va takomillashtirish imkoniyatini beruvchi harakatlari va o'quv qobiliyatlari to'plami hisoblanadi. A.V.Fedotovanning so'zlariga ko'ra, bu "o'quvchilarning turli fan yo'nalishlari bo'yicha ham, o'quv faoliyatining o'zida ham keng yo'naltirilganlik imkoniyatini ochadigan umumlashtirilgan faoliyatlar, shu jumladan, o'quvchilar tomonidan uning maqsadli yo'nalishi, qiymat-mazmuni va operatsion xususiyatlaridan xabardor bo'lishdir".

L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, D.B.Elkonin, P.Ya.Galperin, V.V.Davidov, V.A.Dalinger, A.G.Asmolovlarning ilmiy maktabi qoidalariga asoslangan faoliyat yondashuvi ushbu konsepsiyani ishlab chiqish uchun asos vazifasini bajaradi. Ushbu yondashuvda bilimlarni o'zlashtirish, dunyo tasvirini shakllantirish jarayonining asosiy psixologik shartlari va mexanizmlari, shuningdek, o'quvchilar o'quv faoliyatining umumiy tuzilishi to'liq ochib berilgan.

Universal ta'lim faoliyatining quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Shaxsiy UTF "o'quvchilar qadr-qimmatini (harakat va hodisalarni qabul qilingan axloqiy tamoyillar bilan bog'lash qobiliyati, axloqiy me'yorlarni bilish va xulq-atvorning axloqiy tomonini ta'kidlash qobiliyati) mustahkamlash va ijtimoiy rollar, shaxslararo munosabatlarga yo'naltirishni ta'minlaydi".

Shaxsiy harakatlar uch turga ajratiladi:

– "shaxsiy, kasbiy, hayotiy o'zini o'zi baholash;
– shakllantirish ma'nosi, ya'ni o'quvchilar tomonidan ta'lim faoliyati maqsadi va uning motivi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish, boshqacha aytganda, o'rganish natijasi va u amalga oshirilayotgan faoliyatni nimaga undayotgani o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish;

– axloqiy va axloqiy yo'nalish", shu jumladan, o'zlashtirilayotgan tarkibni baholash (ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlar asosida), bu shaxsiy axloqiy tanlovni ta'minlaydi.

2. Regulyativ UTF o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etishni ta'minlaydi. Bularga quyidagilar kiradi:

– o'quvchilarga ma'lum va o'rganilgan va hali noma'lum bo'lgan narsalarning o'zaro bog'liqligiga asoslanib, o'quv vazifasini belgilash sifatida maqsad qo'yish;

– rejalashtirish – yakuniy natijani hisobga olgan holda oraliq maqsadlarning ketma-ketligini aniqlash;

– harakatlar rejasi va ketma-ketligini tuzish;

– bashorat qilish – natija va bilimlarni o'zlashtirish darajasini, uning vaqtinchalik xususiyatlarini oldindan ko'rish;

– korreksiya (tuzatish) – standart, amaldagi harakat va uning natijasi o‘rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelganda harakat rejasi va usuliga zarur qo‘shimchalar va tuzatishlar kiritish;

– baholash – o‘quvchilar tomonidan allaqachon o‘rganilgan va hali o‘rganilishi kerak bo‘lgan narsalarni ajratib ko‘rsatish va tushunish, o‘zlashtirish sifati va darajasini bilish;

– o‘zini o‘zi tartibga solish – kuch va energiyani safarbar qilish, ixtiyoriy harakat qilish va to‘siqlarni yengib o‘tish qobiliyati.

3. Kognitiv (aqliy) UTF “umumta’limiy, aqliy faoliyatlarni, shuningdek, masalani shakllantirish va hal qilish” ni o‘z ichiga oladi.

Umumta’lim universal faoliyatlar:

– kognitiv maqsadlarni mustaqil tanlash va shakllantirish;

– kerakli ma’lumotlarni qidirish va tanlash;

– axborotni izlash usullarini, shu jumladan, kompyuter vositalari yordamida qo‘llash;

– bilimlarni tizimlashtirish;

– og‘zaki va yozma shaklda nutqiy bayonotni ifoda eta olish;

– muayyan sharoitlarga qarab muammolarni hal qilishning eng samarali usullarini tanlash;

– harakat usullari va shartlari, jarayon va faoliyat natijalarini nazorat qilish va baholash;

– semantik o‘qish – o‘qish maqsadini tushunish va maqsadga qarab o‘qish turini tanlash;

– turli janrdagi tinglangan matnlardan kerakli ma’lumotlarni ajrata olish; birlamchi va ikkilamchi axborotni aniqlash; ommaviy axborot vositalari tilini tushunish va adekvat baholash;

– ijodiy va izlanish xarakteridagi masalalarni yechishda faoliyat algoritmlarini mustaqil yaratish.

Belgi-ramziy faoliyatlar universal faoliyatlarning maxsus guruhini tashkil qiladi:

– modellashtirish – obyektни modelga aylantirish, bu yerda obyektning muhim xususiyatlari ta’kidlangan; ushbu fan sohasini belgilaydigan umumiy qonuniyatlarni aniqlash maqsadida modelni o’zgartirish.

Mantiqiy universal faoliyatlar:

– “xususiyatlarni (muhim, muhim bo’lmagan) aniqlash maqsadida obyektlarni tahlil qilish;

– sintez – qismlardan yaxlit, bir butunlik yasash, shu jumladan, yetishmayotgan komponentlarni to’ldirish bilan o’zini o’zi rivojlantirish;

– taqqoslash uchun asoslar va mezonlarni tanlash, obyektlarni tasniflash;

– konsepsiyani o’z ichiga olish, oqibatlarni keltirib chiqarish;

– sabab-oqibat munosabatlarini o’rnatish;

– mantiqiy fikrlash zanjirini qurish;

– dalil, gipotezalar va ularni asoslash” .

4. Kommunikativ UTF ijtimoiy kompetensiyani va boshqa odamlarning, aloqa sheriklarining yoki faoliyatning pozitsiyasini hisobga olishni ta’minlaydi; tinglash va dialogga kirishish qobiliyati; “muammolarni guruh muhokamasida ishtirok etish; tengdoshlar guruhiga qo’shilish, tengdoshlar va kattalar bilan samarali muloqot hamda hamkorlik” ni o’rnatishni ta’minlaydi.

N.A. Loshkareva universal ta’lim faoliyati va ko’nikmalarini belgilab, ularni “o’quvchilarning olingan bilim va amaliy tajriba asosida amalga oshiriladigan bilim va ko’nikmalarni mustaqil rivojlantirishning amaliy va nazariy faoliyatiga tayyorligi” bilan bog’laydi. S.G.Vorovshikovning fikricha, “universal ta’lim faoliyatlarini turli o’quv fanlarida keng qo’llaniladigan o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini olish va qo’llashning universal usullari sifatida belgilash” mumkin. N.A.Menchinskaya kognitiv ma’no bilan bog’liq bo’lgan universal ta’lim faoliyatlarini “meta-bilim” deb tasniflaydi va bular “ta’lim faoliyati turidan qat’i nazar, har qanday o’quv predmetiga tegishli fanlararo intellektual qobiliyatlar” deb ta’kidlaydi. Bundan tashqari, tadqiqotchi ko’nikmalarni quyidagi ma’noda mavzuga oid va universal ta’limga ajratadi: “malaka (aynan malaka yoki

ko‘nikma) ichki aqliy tekislikning mahsulidir, harakat esa malakani tashqi dunyoga yetkazish natijasidir. Faoliyat tekisligi va harakat har doim ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu malakaning harakat va faoliyatdagi o‘ziga xos xususiyatidir” .

O‘qituvchi-tadqiqotchilar tomonidan taklif qilingan ushbu konsepsiyaning talqinlaridan meta-mavzu va umumiy akademik ko‘nikmalar o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqroq ko‘rinadi. O‘quvchilarning o‘rganish qobiliyatini rivojlantirishga qiziqishlar IV asr oldin paydo bo‘lganiga qaramay, bu Yan Amos Komenskiyning “Buyuk didaktika” asaridan iqtiboslar bilan tasdiqlangan bo‘lsa-da, universal ta’lim faoliyatlarini rivojlantirish muammosini hal qilish pedagogika taraqqiyotining hozirgi bosqichida ham pedagogik jamoatchilikning diqqat markazidagi dolzarb muammolardan biri bo‘lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5850-сонли фармони, 2019 йил 21 октябрь
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни (2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон // <https://lex.uz/docs/5013007>
3. Абдуллаева Қ.А., Сафарова Р.Ғ., Очилов М.О./ Бошланғич таълим Концепцияси// Boshlang‘ich ta’lim. – Тошкент: 1998. – № 6. – 12–18-б.
4. Коменский, Я.А. Великая дидактика. Избранные педагогические сочинения / Я.А. Коменский. - М. :Учпедгиз, 1955. - 318 с.
5. Abdullaev A. Universal Educational Activities in Primary Grades //Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. – 2024. – Т. 2. – №. 1.
6. Abdullayev A.A. Regulatory universal educational activity as the main component of the results of the meta-topic of primary class native language education// European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences

7. Спиноза, Б. Этика / Б. Спиноза // Избранные произведения в 2-х т. Т. 1. - М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957. - 785 с..

8. Abdullayev A. A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativligini shakllantirishda universal ta'lim faoliyatlarining o'rni// Navoiy davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim" kafedrasidan 2023-yil 23-noyabr kuni "Boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning global masalalari: muammo, tadqiqot" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, 255-258-bet.

9. Olimova S. A. Q., Djakbarova M. I. Matn vositasida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 5. – С. 1149-1152.